

Inicio • Universidad Veracruzana • 3. Otros • Revistas • Una Voz Pro Persona

Una Voz Pro Persona

URI permanente para esta colección <http://localhost:4000/handle/123456789/1889>

Examinar

Envíos recientes

Por fecha de publicación

Por autor

Por título

Por materia

Por categoría

Mostrando 1 - 18 de 18

Ítem

La educación sentimental como fundamento de los derechos humanos

(2014) Rodríguez Moscoso, Mag. Jimena

Ítem

En el sistema jurídico mexicano y su impacto en el sistema penal acusatorio

(2014) Caso Molinari, Geiser Manuel

Ítem

Mujer, colectivos vulnerables y discriminación laboral un estudio comparado a partir del caso mexicano (Mahhing Maternal)

Identifiers

ISSN: 2007-820X

Linking ISSN (ISSN-L):
2007-820X

Links

URL

Google

Bing

Yahoo

Key-title **Una voz pro persona**

Resource information

Title proper: Una voz pro persona.

Country: Mexico

Medium: Online

Record information

Last modification date: 07/02/2021

Type of record: Confirmed

ISSN Center responsible of the record: [ISSN National Centre for Mexico](#)

For all potential issues concerning this bibliographic record (missing or wrong data etc.), please contact the ISSN National Centre mentioned above by clicking on the link.

EFICACIA DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO Y LA REFORMA CONSTITUCIONAL 2011

*Dr. José Francisco Báez Corona**

* Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI-CONACYT), Académico de la Universidad Veracruzana y la Universidad de Xalapa, Coordinador del Área de Investigación en la Universidad de Xalapa, Doctor en Derecho Público, Maestro en Docencia Universitaria, Licenciado en Derecho y Licenciado en Pedagogía.

RESUMEN

El presente texto describe, con base en estadísticas derivadas de informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), cuál ha sido la eficacia de las recomendaciones emitidas por este organismo en México. Para ello se parte del estudio de bases teóricas sobre el concepto de derechos humanos en sus nociones jurídica y axiológica, así como de la descripción somera de los factores que condicionan el uso de las recomendaciones como mecanismos de protección y los aspectos que la reforma constitucional 2011 reguló al respecto.

El enfoque de análisis es cuantitativo y las fuentes de información son documentales, los resultados arrojan que, estadísticamente se aprecia escasa eficacia en las recomendaciones emitidas durante los últimos años, lo cual deja abierto un sendero de retos para esta función dentro de la CNDH.

SUMARIO

I. Introducción; I. Introducción; II. Los derechos humanos y sus dos dimensiones; III. Las recomendaciones como mecanismo de protección de los derechos humanos; IV. La reforma 2011 y la CNDH; V. A modo de conclusión.- Bibliografía.

I. INTRODUCCIÓN

En México, desde hace más de 20 años se cuenta con la CNDH como un organismo que tiene la misión de promover y proteger los derechos humanos en el país. Para cumplir con esta misión, la CNDH realiza diferentes actividades: una de las principales es recibir quejas y formular recomendaciones públicas no vinculatorias dirigidas a las autoridades con relación a los actos que constituyan afectación a los derechos de los quejosos.

En la doctrina nacional e internacional, existen diversas opiniones con relación a esta función; mientras algunas de ellas se pronuncian sobre la necesidad de dotar a las comisiones de mayores facultades para hacer cumplir sus recomendaciones en forma obligatoria, otras tantas critican fuertemente la eficacia y utilidad del organismo.

Frente a este panorama, el presente estudio plantea a realizar una descripción cuantitativa de la eficacia de las recomendaciones de la CNDH en México y con ello aportar datos duros que contribuyan a la discusión.

El artículo se estructura en cuatro partes: la primera incluye algunas reflexiones en torno al concepto de derechos humanos en sus aspectos jurídico y axiológico, así como las implicaciones que tiene éste último en la práctica. En la segunda se aborda el estudio teórico de las recomendaciones como mecanismo de protección a los derechos humanos, posteriormente, con apoyo de esas nociones, en la tercera parte se lleva a cabo la descripción metodológica y resultados obtenidos en la evaluación de la eficacia de las recomendaciones de la

CNDH en México con base en el análisis de los informes 2003, 2007 y 2010, y, en la parte final, se describen los aspectos que la reforma constitucional 2011 reguló respecto a las recomendaciones de la CNDH.

II. LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS DOS DIMENSIONES

Cuando se menciona el concepto "derechos humanos" en el contexto social, no siempre se hace referencia exclusivamente a las normas jurídicas existentes sobre la materia. El enfoque que se le da algunas veces a la palabra, es más bien axiológico, cargado de un trasfondo ético que alude a los valores que más estima la humanidad, es decir, los derechos humanos además de normas jurídicas representan valores fundamentales en la vida de cualquier individuo y en sus relaciones con la sociedad.

Mario Álvarez Ledesma, hace reflexiones sobre este tema y afirma que se debe distinguir entre dos dimensiones del concepto de derechos humanos, una axiológica y una jurídica, de modo que la noción axiológica de los derechos humanos les señala como parámetros o ideales que sirven para denotar ejemplos de justicia y legitimidad en la sociedad, mientras que la noción jurídica los identificaría con los derechos subjetivos fundamentales reconocidos en declaraciones internacionales o en normatividad interna.¹

De este modo, el uso del concepto "derechos humanos" tiene una doble dimensión semántica: como valores y como normas; ambas pueden emplearse

¹ Cfr. Mario Álvarez, *Acercas del concepto "Derechos Humanos"*. México, Editorial McGraw-Hill, 2003, pássim.

intencionalmente por separado o bien puede utilizarse, consciente o inconscientemente, con las dos acepciones en la misma frase.

En este entendido, cuando una persona acusa que han sido violentados sus derechos humanos por alguna autoridad, además de significar que la autoridad en cuestión está trasgrediendo el orden jurídico, refiere para la sociedad que aquel que afectó sus derechos faltó también a la ética y los valores de la humanidad, de ahí la fuerza del concepto que va más allá de lo jurídico.

El doble uso del concepto también se aprecia en la doctrina. Una definición de derechos humanos en la dimensión jurídica podría ser la aportada por el autor español Antonio Truyol, quien menciona que son: "Derechos Fundamentales que el hombre posee por el hecho de ser hombre, por su propia naturaleza y dignidad; derechos que le son inherentes, y que lejos de ser una concesión de la sociedad política, han de ser por esta consagrados y garantizados"² en esta definición el autor rescata el concepto derechos y la obligación de las autoridades de consagrarlos y garantizarlos, es decir de darles protección jurídica.

Por otra parte, una definición de derechos humanos situada más en el plano axiológico sería la siguiente: "derechos innatos compartidos por los seres humanos en función de una dignidad intrínseca que encuentra su fuente en la naturaleza humana"³ en la cual, Álvarez Ledezma, rescata más los aspectos de dignidad, validez intrínseca y naturaleza humana que la sanción jurídica de los derechos.

Por lo anterior es posible afirmar que los derechos humanos, en un sentido ético o axiológico, son un conjunto de valores que se desprenden de la propia naturaleza y dignidad del ser humano. Todos los individuos que pertenecen a la género humano los poseen por ese solo hecho y exigen ser tratados y tratar de acuerdo con ellos a sus semejantes para desarrollarse plenamente, éstos valores tienen además las características de ser, imperecederos e inalienables.

Hablando en un sentido jurídico, los derechos humanos son los mismos valores, pero consagrados en cuerpos legales y protegidos directamente por las autoridades internacionales o estatales, convirtiéndose así en derechos en su sentido positivo y subjetivo; positivo al estar consagrados expresamente en normas jurídicas y subjetivos, al convertirse en prerrogativas que los seres humanos pueden exigir a las autoridades.

Es muy importante conocer esta doble dimensión del concepto derechos humanos, ya que permite evitar confusiones que suelen presentarse si se analiza el concepto desde sólo una de las perspectivas. Sin embargo la utilidad de la distinción va más allá del aspecto teórico ya que en la práctica, la dimensión axiológica de los derechos humanos sirve de fundamento para

la gran mayoría de los organismos que protegen estos derechos a través de recomendaciones que carecen de obligatoriedad legal, pero gozan de una fuerte connotación moral, ante la cual, en algunos casos, las autoridades pueden ceder para revalorar sus decisiones.

III. LAS RECOMENDACIONES COMO MECANISMO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

El desarrollo de los Derechos Humanos ha sido un proceso milenario, en el cual, paulatinamente se amplía su esfera de protección y esta disciplina se convierte en objeto de estudio para los especialistas en derecho. La protección que ahora se le otorga a los derechos humanos, es el resultado de siglos de lucha.⁴

Lo anterior implica que el hecho de que los derechos humanos tengan hoy en día la fuerza axiológica que poseen se debe, en parte, a que las normas actuales en esta materia son el resultado de siglos de lucha de la raza humana, lucha tanto intelectual como material que se cristalizan en la Declaración Universal del siglo pasado y en organismos como las Comisiones con que se cuenta hoy en día. Los consensos vigentes sobre Derechos Humanos son producto de todas las luchas e ideas, de toda la sangre y las letras que por más 5500 años la humanidad entera engendró y propagó con tal de que se reconociera su valía.

En función de esto en México "a partir de la publicación, el 28 de enero de 1992, en el Diario Oficial de la Federación del decreto que reformó el artículo 102 de la Constitución Federal, se adicionó a este artículo el apartado B, con el cual fue elevada a rango constitucional la protección y defensa de los derechos humanos en México".⁵

El mencionado apartado B, del artículo 102 constitucional, menciona en sus primeros párrafos:

[...]B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos.

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las

² Antonio Truyol, *Los Derechos Humanos*, Editorial Tecnos, España, 2000, p. 11.

³ Mario Álvarez, *óp. cit.*, p. 27.

⁴ Cfr. Gregorio Peces-Barba & Eusebio Fernández; *Historia de los Derechos Fundamentales. Tomo I: Tránsito a la modernidad, siglos XVI y XVII*. España, Editorial Dykinson, 2001, p. 2.

⁵ Miguel Contreras, *10 temas de derechos humanos*. México, Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México, 2003, p. 116.

autoridades respectivas.

Con esta adición a la Constitución, se faculta a las legislaturas a crear la Comisión Nacional y Estatales de derechos humanos, las cuales tienen la facultad de formular "recomendaciones públicas, no vinculatorias". En la historia del pueblo mexicano, la creación de estas comisiones constituyó un gran acontecimiento al permitir contar con un organismo oficial y especializado en la defensa de los derechos humanos, no obstante, amén del resto de atribuciones y objetivos con que cuentan estas comisiones, su facultad respecto a las autoridades, es de una recomendación, con un peso moral y no de un mandato con posibilidades de cumplimiento obligatorio.

Es importante recalcar que el uso de recomendaciones como medios de protección a los Derechos Humanos, deriva su eficacia de la dimensión axiológica de estos derechos, al no contar las comisiones con un medio coactivo que obligue a las autoridades a acatar sus sugerencias, el basamento moral de éstas y su impacto ante la opinión pública constituyen la principal fuente de poder en las recomendaciones, no obstante, el peso de este trasfondo aún, en muchas ocasiones, no es suficiente para su cumplimiento.

Sobre la misma base de su fundamento axiológico, las recomendaciones funcionan en el sistema universal y los regionales en derechos humanos. No obstante, existen factores adicionales que condicionan la eficacia de las recomendaciones como mecanismo de protección.

A decir de Carpizo: "La recomendación debe tener una sólida base jurídica. En buena parte su estructura es la de una sentencia; la argumentación jurídica es la columna vertebral de ella, basada en pruebas que deben ser relacionadas con cada uno de los puntos de la recomendación."⁶ De ahí que la fundamentación jurídica de las recomendaciones resulte también un elemento de peso en su seguimiento por parte de la autoridad.

El funcionario expuesto ante una recomendación planteada sobre argumentos jurídicos endebles, encontrará la oportunidad para no verse obligado a acatarla e incluso oponerse o rechazar dicha recomendación.

Aunado a lo anterior, las recomendaciones pueden ser eficaces en la medida en que se les dé seguimiento y publicidad: "El seguimiento de las recomendaciones es esencial a la función del ombudsman. Si no, toda la labor se esfuma y termina en nada."⁷ La publicidad a las recomendaciones se realiza en los informes oficiales, pero resulta más eficaz al hacer uso de los medios masivos de comunicación, los cuales tienen una mayor difusión e impacto en la sociedad.

⁶ Jorge Carpizo, *El sistema nacional no-jurisdiccional de defensa de los derechos humanos en México: algunas preocupaciones*. Anuario de Derechos Humanos. México, Nueva Época. Vol. 10., 2009 pp. 83-129.

⁷ *Ibidem*, p. 106.

Otro factor que condiciona la eficacia de las recomendaciones, es el propio prestigio del órgano que las emite y su imagen ante la sociedad; amén de que los derechos humanos gozan de una amplia aceptación en la sociedad, cada comisión u organismo encargado de la defensa de estos derechos construye una imagen y un prestigio propio que puede abonarse o restarse al peso moral que tienen los derechos humanos. Bastan estos argumentos para reconocer que la eficacia de las recomendaciones puede ser relativa, ya que no significan instrucciones de autoridad, sino sugerencias de un organismo cuya eficacia dependerá de su fundamentación, publicidad y peso moral; partiendo de ello, en el siguiente apartado se realiza un análisis de la eficacia de éstas recomendaciones en el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en México.

IV. EFICACIA DE LAS RECOMENDACIONES DE LA CNDH EN MÉXICO ANTES DE LA REFORMA 2011

La CNDH de acuerdo con el artículo 2 de su propia ley cuenta la alta misión de dar "protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano", entendiéndose esto que cuenta con personalidad y patrimonio propios así como varias facultades que dan lugar a las actividades que realiza tanto académicas como de difusión, culturales, capacitación, conciliación, por mencionar algunas.

En las siguientes líneas se plantea la tarea de estudiar una de sus facultades, la reconocida en el artículo 3 de su ley relativa a su "competencia en todo el territorio nacional, para conocer de quejas relacionadas con presuntas violaciones a los Derechos Humanos cuando éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter federal, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación", y específicamente con la posibilidad de emitir recomendaciones sobre éstas.

Muchos afirman que se debería optar por darle facultades a la CNDH para poder expedir sanciones que tengan consecuencias jurídicas o que sería injusto criticar la eficacia de toda la Comisión por el cumplimiento de sus recomendaciones ya que se "olvida que no se trata de un tribunal que puede imponer coactivamente sus propuestas y que únicamente, su aceptación formal por las autoridades a las que se dirigen convierte a dichas recomendaciones en obligatorias, y si bien dichos organismos pueden vigilar su cumplimiento, no poseen los medios para exigir su ejecución coactiva."⁸

Ante esta situación se hace necesario un estudio descriptivo como el que se lleva a cabo a continuación, con el cual es posible, dar a conocer que tan eficientes han resultado sus recomendaciones, si al momento ha resultado suficiente con el peso moral de las mismas

⁸ Carlos Natarén, *La defensa no jurisdiccional de los derechos fundamentales en México*. México, CNDH, 2005, p. 152.

o se haría necesario dotar a la comisión de mayores mecanismos de obligatoriedad para sus recomendaciones. Sin perder de vista que se analizará únicamente la función de emitir recomendaciones por su aspecto cuantitativo y no todo el desempeño de la Comisión o su impacto cualitativo en la sociedad.

Conviene citar la opinión de Contreras cuando refiere que "ningún defensor de derechos humanos puede carecer de autocrítica. Esta virtud le permitirá recapitular y corregir, en caso de ser necesario"⁹, de ahí que este ejercicio de crítica tiene, ante todo la intención constructiva.

Con ello la presente investigación tiene por objeto describir si las recomendaciones como herramienta de la CNDH ha resultado un mecanismo eficaz, la atención se centrará en el estudio de sus informes, en los cuales se ve reflejado el número de resoluciones emitidas y aceptadas. Para mostrar los datos se tomaron como muestra los informes 2003, 2007 y 2010, con base en un muestreo aleatorio de los años más recientes de la CNDH en México.

a) Informe 2003

El informe 2003 comprende todas las acciones realizadas por la CNDH del periodo del 1° de Enero del 2003 al 31 de diciembre del mismo año. Con el informe que formula dicha institución, se puede apreciar el número de quejas que se presentaron en el año, las autoridades en contra de las que fueron dirigidas y los tipos de violación que manifestaron.

Cabe recalcar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emite recomendaciones como su principal herramienta para restablecer derechos a los agraviados y amonestar el comportamiento ilícito de las autoridades responsables, así como llegar a un acuerdo de conciliación entre los quejosos y la autoridad para encontrar una pronta solución.

Dicho lo anterior, como lo

⁹ Miguel Contreras, 10 temas de derechos humanos. México: Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México, 2003, p. 125.

muestra la tabla 1 y de acuerdo al informe presentado en el periodo 2003, los motivos y acciones violatorias de Derechos Humanos señalados por los quejosos a lo largo de dicho periodo, fueron:

Tabla 1. Quejas presentadas distribución por motivo¹⁰

Hechos presuntamente violatorios a Derechos Humanos	Número de expedientes de quejas
1. Ejercicio indebido del cargo	1,688
2. Negativa o inadecuada prestación del servicio público en materia de electricidad	480
3. Amenazas	450
4. Detención arbitraria	298
5. Negativa o inadecuada prestación del servicio público de salud.	279
6. Negativa al derecho de petición	233
7. Cateos y visitas domiciliarias ilegales	213
8. Trato cruel y/o degradante	206
9. Dilación en el procedimiento administrativo	125
10. Imputación indebida de hechos	124
11. Irregular integración de averiguación previa	88
12. Robo	80
13. Retención ilegal	73
14. Violación del derecho de la integridad de los menores	70
15. Incumplimiento de prestaciones de seguridad social	68
16. Negligencia medica	68
17. Violación a los derechos de migrantes	66
18. Inejecución de resolución sentencia o laudo	63
19. Negativa o inadecuada prestación del servicio público en materia de educación	62
20. Incomunicación	55

De estos reclamos por presuntas violaciones a las que se hace referencia en la tabla 1, también se indican las autoridades que fueron señaladas como responsables por la presunta violación de Derechos Humanos; por lo tanto, se puede conocer cuáles fueron las que han incurrido con mayor frecuencia en quejas según el informe anual que presenta la Comisión tal como lo muestra la tabla 2.

¹⁰ Comisión Nacional de Derechos Humanos, *Informe de actividades 2003*, México, CNDH, 2004, p. 52.

Tabla 2. Número de quejas por autoridad¹¹

Instituciones	Número de expedientes de queja
1. Procuraduría General de la República	586
2. Comisión Federal de Electricidad	518
3. Secretaría de Hacienda y Crédito Público	458
4. Instituto Mexicano del Seguro Social	440
5. Dirección General de prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública	249
6. Secretaría de la Defensa Nacional	180
7. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	127
8. Secretaría de Educación Pública	121
9. Instituto de migración de la Secretaría de Gobernación	115
10. Policía Federal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública	84

Como se puede observar, la institución con mayores reclamos por violaciones a los Derechos Humanos en el 2003 fue la Procuraduría General de la República, seguida de la Comisión Federal de Electricidad, Hacienda y el Seguro Social. Esta cifra se integró a partir de lo establecido en los escritos de los quejosos, así como de las actuaciones realizadas por este Organismo Nacional. El órgano con menos violaciones reportadas fue la Policía Federal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública con 84.

La eficacia en el seguimiento a estas quejas y de las recomendaciones emitidas por la CNDH en el año en análisis puede apreciarse en la tabla 3, relativa a las recomendaciones emitidas en el año.

¹¹ *Ibidem*, p. 34.

Tabla 3. Recomendaciones 2003¹²

No aceptadas	25
Aceptadas, con pruebas de cumplimiento total	11
Aceptadas, con pruebas de cumplimiento parcial	33
Aceptadas, con pruebas de cumplimiento parcial cuyo seguimiento ha terminado	1
Aceptadas, con cumplimiento insatisfactorio	1
Aceptadas, sin pruebas de cumplimiento	5
Aceptadas, en tiempo para aceptar pruebas de cumplimiento	5
En tiempo de ser contestadas	15
Total	96

Por lo que se refiere a las recomendaciones emitidas de acuerdo al informe 2003, se puede apreciar en primer lugar, que la Comisión no fue del todo numéricamente eficaz en lo que respecta a la emisión de recomendaciones, ya que de acuerdo a las tablas 1 y 2, se aprecia un alto número de quejas que superan las 2000, de las cuales únicamente se emitieron 96 recomendaciones de lo cual se deriva que menos del 5% de las quejas que se llevaron a la Comisión se convirtieron en recomendaciones.

El segundo punto de referencia para la eficacia tiene que ver con el número de recomendaciones que son realmente cumplidas por las autoridades, rubro en el cual tampoco se aprecia una buena estadística en el año de análisis, ya que de las 96 recomendaciones reportadas en el informe sólo 11 tuvieron pruebas de cumplimiento total.

Lo anterior refleja una eficacia mínima, ya que de más de 2000 quejas, sólo se obtuvieron 11 recomendaciones con pruebas de cumplimiento total.

Únicamente en esos 11 de más de 2000 casos, la dimensión axiológica y el peso moral de los derechos humanos fue suficiente para que se cambiara la resolución de la autoridad.

b) Informe 2007

En este informe, la CNDH describe las actividades realizadas desde enero a diciembre de 2007. Respecto al año anterior que se analizó puede observarse que el número de quejas se incrementó notablemente de alrededor de 2000 en el 2003 a más 5000 en el 2007, tal como lo muestra la tabla 4.

¹² *Ibidem*, p. 54.

Tabla 4. Quejas en el informe 200713

Expedientes de queja	Número
a. En trámite al 31 de diciembre de 2006.	1,291
b. Registrados entre el 1 de enero y el 31 de Diciembre de 2007.	5,244
Total	6,535

Durante este año el informe también incorpora una tabla donde se aprecia el motivo de las quejas presentadas durante ese año.

Tabla 5. Motivo de las quejas, informe 200714

Hechos presuntamente violatorios de Derechos Humanos	Número de expedientes de queja
1. Ejercicio indebido de la función pública	1,593
2. Negativa o Inadecuada prestación del servicio público de Salud.	863
3. Detención arbitraria	432
4. Cateos y visitas domiciliarias ilegales	397
5. Trato cruel y/o degradante	395
6. Violación a los derechos de migrantes	388
7. Negativa al Derecho de Petición	314
8. Ejercicio indebido del cargo	293
9. Negativa o inadecuada prestación del servicio público en materia de electricidad.	256
10. Violaciones al derecho a la legalidad y a la seguridad Jurídica.	251
11. Prestación indebida del Servicio Público	242
12. Negativa o inadecuada prestación del servicio en materia de vivienda.	228
13. Dilación en el procedimiento administrativo	183
14. Violación a los derechos de los reclusos o internos	172
15. Ejercicio indebido de servicio público	164
16. Negativa o inadecuada prestación del servicio público en materia de educación.	164
17. Incumplimiento de prestaciones de seguridad social	139
18. Robo	118
19. Negativa injustificada de beneficios de Ley	112
20. Amenazas	97

¹³Comisión Nacional de Derechos Humanos, "Informe de actividades 2007", disponible en: <<http://www.cndh.org.mx/lacndh/informes/anuales/informeAct2007/informe2007.htm>>, página consultada el 8 de Marzo de 2011).

¹³*Ibidem*, p. 43.

¹⁴ *Ibidem*, p. 43.

Como se aprecia nuevamente, el mayor número de quejas se generan ante actos de autoridades vinculadas con la función pública. Sin embargo, resaltan para este año las quejas por servicios de salud las que ocupan el segundo lugar en la lista.

Tabla 6. Autoridades que más quejas reciben, informe 200715

Autoridades	Número de expedientes de queja
1. Instituto Mexicano del Seguro Social	1,015
2. Procuraduría general de la república	671
3. Secretaría de la Defensa Nacional	367
4. Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación.	335
5. Secretaría de Educación Pública	311
6. Instituto de Seguridad y Servicios sociales de los trabajadores	270
7. Instituto del fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores	221
8. Órgano Administrativo desconcentrado Prevención y readaptación social de la Secretaría de Seguridad Pública.	220
9. Comisión Federal de Electricidad	198
10. Policía Federal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública.	136

La misma proporción señalada en la tabla 5, se ve reflejada en la tabla 6 donde el IMSS aparece como la autoridad que más quejas recibió en ese año, retirando del primer lugar a la Procuraduría General de la República que ocupó en el 2003; al igual que la Comisión Federal de Electricidad que bajó del segundo lugar al noveno y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual ya no figuró en la lista.

La reducción de quejas presentadas ante algunas dependencias, puede significar un indicador de eficacia en las recomendaciones, ya que otro efecto que pueden tener estas es que las autoridades procuren cambiar

¹⁵ *Ibidem*, p. 47.

procesos o centrar su atención en algunos de ellos para generar menores problemas.

Sin embargo, en la tabla 7, se aprecian nuevamente deficiencias en la emisión de recomendaciones por la Comisión Nacional en el año 2007, aunque el número de recomendaciones incrementó respecto del 2004 no fue en la proporción que las quejas, es decir, de las más de 6000 quejas del año 2007 se generaron únicamente poco más de 100 recomendaciones.

Tabla 7. Recomendaciones informe 200716

Aceptadas con pruebas de cumplimiento parcial	50
No aceptadas	16
En tiempo de ser contestadas	15
Aceptadas, sin pruebas de cumplimiento	11
Aceptadas, con pruebas de cumplimiento total	11
Aceptadas, en tiempo para presentar pruebas de cumplimiento	10
Cumplimiento Insatisfactorio	1
Total	114

Por otro lado tampoco se incrementó el número de recomendaciones atendidas. De las 114 recomendaciones generadas, sólo 11 fueron atendidas con pruebas de cumplimiento total. Ambas características nuevamente son indicativas de una escasa eficiencia del recurso de recomendaciones.

c) Informe 2010

Para este año se aprecia la expansión de las quejas reportadas por violaciones a los derechos humanos, lo cual puede indicar que éstas aumentaron pero además, pudo haberse incrementado la cultura de la denuncia de dichas violaciones ante la CNDH, de alrededor de 6000 quejas en 2007 se llegó a 8600 en 2010.

Tabla 8. Quejas en el Informe 201017

Expedientes de queja	Número
En trámite al 31 de Diciembre de 2009	1,677
Registrados entre el 1 de Enero y el 31 de diciembre 2010.	6,916
Total	8,593

¹⁶ *Ibidem*, pp. 70, 71.

¹⁷ Comisión Nacional de Derechos Humanos, Informe de actividades 2010. México, CNDH, 2011, p. 52.

Para este informe la CNDH agrega un interesante acumulado respecto de las quejas atendidas respecto de víctimas y presuntos delincuentes:

■ Presunto responsable del delito (29.9%)
 ■ Víctima u ofendido (70.1%)

Gráfica 1. Porcentaje de quejas en materia penal interpuestas por la víctima u ofendido y por el presunto responsable de un delito

Esta gráfica puede responder al recurrente comentario respecto de que la CNDH atiende más a las quejas de los delincuentes que de las víctimas, lo cual no resulta cierto de acuerdo a los datos, ya que como se puede observar, la proporción de atención a víctimas es muy superior a la de atención a presuntos responsables.

Al respecto, también resulta oportuna la opinión de Natarén cuando expresa:

"Una de las críticas constantes a los organismos que examinamos es la protección de los inculcados (que son calificados injustificadamente de "delincuentes", con lo cual se desvirtúa el principio esencial de la presunción de inocencia), que acuden a ellos para reclamar las violaciones de sus derechos por las autoridades respectivas y que resulta reiterativa en la actualidad por la gran inseguridad pública que padecemos en nuestro país, afirmaciones que son insostenibles, ya que lo único que hacen los propios organismos es fiscalizar que se respeten los derechos de los propios inculcados, que no es infrecuente que sean objeto de actos arbitrarios."¹⁸

Al igual que en los ejercicios anteriores, al cierre del presente informe, las Estadísticas Generales reportaron el estado que guardaban en cuanto a las recomendaciones emitidas, el cual se muestra en la tabla 9.

¹⁸ Carlos Natarén, *op. cit.*, pp. 151-152.

Tabla 9. Recomendaciones 201019

Estado	Número
Aceptadas, con pruebas de cumplimiento parcial	50
En tiempo de ser contestada	35
No aceptadas	17
Aceptadas, en tiempo para presentar pruebas de cumplimiento	6
Aceptadas, sin pruebas de cumplimiento	5
Pruebas de cumplimiento total	2
Total	115

(CNDH, 2010)

La evaluación estadística no varía respecto de los informes anteriores, en este hubo un incremento mínimo en el número de recomendaciones a 115, el cual resulta bajo en proporción a las casi 8600 quejas, ello significa que únicamente alrededor del 0.13 % de las quejas presentadas ante la CNDH terminaron en una recomendación.

Por otro lado este año las recomendaciones aceptadas con pruebas de cumplimiento total fueron sólo 2 de 115, únicamente dos recomendaciones fueron aceptadas con pruebas de cumplimiento total, situación que resulta por demás alarmante y refleja nuevamente un año de escasa eficiencia en la CNDH e incluso retroceso respecto de años anteriores.

Para otros estudiosos también resulta grave el hecho de que “la CNDH expide escasas recomendaciones —que constituye la labor más trascendente, a un lado de la real y buena tarea de conciliación—.”²⁰ Por lo cual, además de pensar en mecanismos para hacer más coercibles o eficaces las recomendaciones, es necesario valorar también, cómo incrementar su proporción en relación a las quejas y evaluar el funcionamiento de la Comisión en sí misma.

V. LA REFORMA 2011 Y LA CNDH

En el año 2011 se presentó ante el Sistema Jurídico Mexicano una reforma de gran trascendencia para el tema de los Derechos Humanos: éstos fueron elevados a rango constitucional con lo cual se amplió y complementó el antiguo concepto de “garantías individuales” al ser sustituido por el de “derechos humanos y sus garantías” en el artículo primero de la Carta Magna mexicana.

En la reforma Constitucional de 2011 también se tomó en cuenta a la Comisión Nacional de Derechos

Humanos y quizá, teniendo conciencia de los resultados que se han reflejado líneas arriba sobre el seguimiento a sus recomendaciones, se consideró incorporar un paso más al proceso de seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al adicionar al apartado “b” del artículo 102 lo siguiente:

“Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa”.

En el fragmento citado se ratifica el peso principalmente moral de las recomendaciones, ya que los servidores públicos deben hacer pública su negativa, lo cual representa un acto que principalmente puede poner en tela de duda su legitimidad social, pero además ahora, los Servidores Públicos se verán obligados a responder sobre las recomendaciones ya no sólo ante la Comisión, sino también ante la Cámara de Senadores.

Se otorgó a la Comisión, la facultad de solicitar al Senado o la Comisión permanente que llame a aquellos servidores públicos que ignoren sus recomendaciones, para que expliquen ante el órgano legislativo las causas de su negativa.

Lo anterior, sigue constituyendo una sanción de tipo moral, pero en cierta forma fortalece el proceso para seguimiento a las recomendaciones. Sin embargo, la reforma es aún reciente para determinar si permitirá ampliar la eficacia de las recomendaciones, situación que se deberá estudiar en los subsecuentes informes.

VI. A MODO DE CONCLUSIÓN

En el concepto de derechos humanos se aprecia una doble dimensión tanto jurídica como axiológica: estos derechos además de normas jurídicas representan valores altamente apreciados por la sociedad, de ahí que el sistema de recomendaciones no vinculatorias aproveche el peso moral de estos derechos para procurar su respeto voluntario.

La eficacia de las recomendaciones como mecanismo de protección de los derechos humanos depende, además del aspecto axiológico, de otros factores como su fundamentación, publicidad y la reputación social del órgano que las emite.

En México, el sistema de recomendaciones particularmente en el caso de la CNDH, refleja

¹⁹ Comisión Nacional de Derechos Humanos, *Informe de actividades 2010*, Op. cit., p. 67.

²⁰ Jorge Carpizo, Op. cit., p. 102.

cuantitativamente escasa eficacia. El número de recomendaciones emitidas es escaso en proporción a las quejas y las recomendaciones con pruebas de cumplimiento total constituyen una minoría, sin evidencia de crecimiento en los últimos años; la reforma constitucional 2011 amplió el proceso de seguimiento a las recomendaciones, pero aún es pronto para determinar los efectos de esta reforma en la eficacia.

Con ello se aporta evidencia empírica de que el sistema de recomendaciones en México enfrenta varios retos. No obstante, no debe perderse de vista que la emisión de recomendaciones y la investigación de quejas es sólo una de las facultades que tiene la CNDH y que los problemas reflejados en las líneas anteriores responden a muchos factores, varios de los cuales incluso escapan a las facultades y posibilidades de dicho organismo, a decir de Contreras: "para encarar esos retos es necesario empezar por tomar conciencia de los factores, que motivan, encubren y alientan las violaciones a los derechos humanos; saber y entender esas causas complejas."²¹Tarea pendiente para mejorar el sistema nacional de protección a los Derechos Humanos.

BIBLIOGRAFÍA

- Carlos Natarén**, La defensa no jurisdiccional de los derechos fundamentales en México. México, CNDH, 2005, p. 152.
- Carmona Tinoco**, "El valor jurídico y la eficacia de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de acuerdo a la Jurisprudencia Mexicana". en Revista Mexicana de Justicia. Núm. 4 (Julio-Diciembre 2004) pp.167-188.
- Comisión Nacional de Derechos Humanos**, Informe de actividades 2007, disponible en: <<http://www.cndh.org.mx/lacndh/informes/anuales/informeAct2007/informe2007.htm>>, página consultada el 8 de Marzo de 2011.
- , Informe de actividades 2003, México, CNDH, 2004, p. 52.
- , Informe de actividades 2010, México, CNDH, 2011, p. 52.
- Peces-Barba, Gregorio y Eusebio Fernández**, Historia de los Derechos Fundamentales, Tomo I: Tránsito a la modernidad, siglos XVI y XVII. España, Editorial Dykinson, 2001, p. 2.
- Jorge Carpizo**, "El sistema nacional no-jurisdiccional de defensa de los derechos humanos en México: algunas preocupaciones", en Anuario de Derechos Humanos, México, Nueva Época. Vol. 10, 2009 pp. 83-129.
- Mario Álvarez**, Acerca del concepto "Derechos Humanos". México, Editorial McGraw-Hill, 2003.
- Miguel Contreras**, 10 temas de derechos humanos. México, Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México, 2003, p. 116.
- Truyol, Antonio**, Los Derechos Humanos, Editorial Tecnos, España, 2000, p. 11.

²¹ Carmona Tinoco. "El valor jurídico y la eficacia de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de acuerdo a la Jurisprudencia Mexicana". en Revista Mexicana de Justicia. Núm. 4, Julio-Diciembre 2004, pp. 167-188.